

INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MUQOBILSIZ LEKSIKA MASALASI BUGUNGI GLOBALIZATSIYA DAVRIDA TARJIMA, LUG‘AT TUZISH VA TIL O‘QITISHDA MUHIMLIGI

Sevara Togaymurodova Sirojiddin qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151465>

Annotatsiya (O‘zbek tilida): Mazkur maqolada ingliz va o‘zbek tillarida uchraydigan muqobilsiz leksika birliklari, ularni tarjima qilish usullari hamda ikki tilli lug‘atlarda talqin qilish tamoyillari yoritilgan. Globalizatsiya davrida muqobilsiz leksikaning xalqlararo muloqot va madaniyatlararo aloqalarda tutgan o‘rni tahlil qilinadi.

Аннотация (на русском языке): В данной статье рассматриваются безэквивалентная лексика в английском и узбекском языках, методы её перевода и принципы интерпретации в двуязычных словарях. Анализируется роль безэквивалентной лексики в условиях глобализации в межкультурной коммуникации.

Abstract (in English): This article examines non-equivalent lexical units in English and Uzbek languages, methods of their translation, and principles of interpretation in bilingual dictionaries. It also analyzes the importance of such vocabulary in intercultural communication in the era of globalization.

Key words: globalizatsiya, muqobilsiz leksika, ikki tilli lug‘atlar, xavf, madaniy lug‘atlar, UNESCO, tarjima

Globalizatsiya — bu dunyo mamlakatlarining o‘zaro bog‘liqligi va o‘zaro ta‘sirining ortib borishidir. U sanoat, texnologiya, savdo va madaniyat sohalarida ijobiy natijalar berishi mumkin, biroq u bilan birga, (lingvistik diversity (til xilma-xilligi))ga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Globalizatsiya jarayonlari turli xalqlar o‘rtasidagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarni kuchaytirmoqda. Bunday sharoitda tarjima va lug‘at tuzish jarayonida muqobilsiz leksika muammosi yanada dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bugungi global axborot maydonida ingliz tili deyarli barcha sohalarda dominant mavqega ega bo‘lib bormoqda. Bu holat kichik milliy tillarning chekinishiga, hattoki yo‘qolib ketishiga sabab bo‘ladi. UNESCO ma‘lumotlariga ko‘ra, har ikki haftada dunyoda bir til yo‘qoladi. Shu o‘rinda, muqobilsiz leksikaga tahdid yanada yaqqol seziladi. Chunki bu so‘zlar milliy ruhiyat, tarixiy xotira, urf-odatlar va xalq ongining mazmuniy qatlamini o‘zida aks ettiradi va ularni oddiy tarjima bilan almashtirib bo‘lmaydi.

Muqobilsiz leksika — bu boshqa tillarda aynan o‘xshash ma‘noga ega bo‘lgan ekvivalenti mavjud bo‘lmagan so‘zlar bo‘lib, ular faqat muayyan millat yoki madaniyatga xos tushunchalarni ifodalaydi. Ular ko‘pincha: urf-odatlar: to‘y, ma‘raka, sunnat, duogo‘y, ijtimoiy munosabatlar: hijolat, andisha, or-nomus, ovqatlanish madaniyati: palov, choyxo‘rlik, osh, nonushta, milliy libos yoki madaniyat: chapan, do‘ppi, atlas, lachak. Bu so‘zlarni boshqa tilga tarjima qilganda, faqat yuzaki ma‘no uzatiladi, ichki mazmun va kontekst yo‘qoladi. Tarjima amaliyotida bunday so‘zlarni izohli tarjima, transliteratsiya yoki madaniy analogiya orqali yetkazish mumkin. Masalan, “osh” ingliz tilida “pilaf – a traditional Uzbek rice dish” tarzida, “do‘ppi” esa “an Uzbek traditional skullcap” sifatida izohlanadi. Ikki tilli lug‘atlar tuzishda muqobilsiz leksikaga qisqa ta‘rif, madaniy izoh va qo‘llanish konteksti berilishi maqsadga muvofiq. Muqobilsiz leksikaning globallashuv davridagi ahamiyati

Muqobilsiz leksika — bu xalqning madaniy DNKsidir shu o‘rinda muqobilsiz leksikaning globallashuv davridagi ahamiyati juda katta hisoblanadi. Ular orqali xalqning qanday yashagani, qanday o‘ylagani, nimalarga ishonib kelgani haqida tasavvur hosil qilish mumkin. Globallashuv

sharoitida madaniy bir xillashuv xavfi kuchaymoqda. Bunday vaziyatda milliy o'zlikni saqlashda muqobilsiz leksikaning o'рни beqiyosdir. Global muloqotda turli millat vakillari bir-birini tushinishi uchun til vositasi muhim. Biroq har bir madaniyatda mavjud bo'lgan o'ziga xos tushunchalarni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib bo'lmashligi sababli, muqobilsiz leksika boshqa xalqlarga o'z madaniyatimizni chuqurroq tanitish imkonini beradi. Masalan, "mehmondo'stlik" tushunchasi O'zbekiston madaniyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu so'zni "hospitality" deb tarjima qilish mumkin, ammo uning ichidagi nozik ijtimoiy vazifalar va qadriyatlar tizimi tarjimada yo'qoladi. Bugungi digital dunyoda ko'plab xalqaro brendlar, blogerlar va ommaviy axborot vositalari milliy so'zlarni asl shaklida ishlatishmoqda. Bu jarayon transliteratsiya orqali amalga oshiriladi (masalan: *plov, Navruz, kurash*). Bu esa muqobilsiz leksikani xalqaro kontekstda ham tirik saqlash imkonini yaratadi.

Yuqorida ta'kidlangan ma'lumotlarni hisobga olgan holda globallashuv davrida amalga oshirish lozim bolgan bir nechta chora tadbirlar mavjuda. Ular: ilmiy tadqiqotlar orqali muqobilsiz leksika katalogini yaratish, O'zbekcha-inglizcha madaniy lug'atlarda muqobilsiz so'zlarga izohli tarjimalar kiritish, Adabiyot va san'at orqali bu so'zlarni ommalashtirish, Ta'lim tizimida muqobilsiz leksika bo'yicha alohida mavzular kiritish.

Xulosa qilib shuni ayting mumkinki, globallashuv — bu inkor qilib bo'lmaydigan jarayon. U insoniyatga yangi imkoniyatlar, taraqqiyot, va muloqot eshiklarini ochmoqda. Biroq shu bilan birga, kichik xalqlarning madaniy merosi, jumladan, muqobilsiz leksikasi xavf ostida qolmoqda. Til — bu shunchaki aloqa vositasi emas, balki millatning tarixi, madaniyati, tafakkuri va ruhiyatidir. Muqobilsiz leksikani saqlash — bu o'zligimizni, tariximizni, madaniyatimizni saqlash demakdir. Shu bois, bugungi globallashuv davrida muqobilsiz leksikani chuqur o'rganish, asrash va dunyoga targ'ib qilish — har bir tilshunos, adabiyotshunos, pedagog va ziyolining ustuvor vazifasidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. — Москва: Советская энциклопедия, 1969.
2. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). — Москва: Высшая школа, 1990.
3. Кодухов В.И. Лексикология современного русского языка. — Москва: Высшая школа, 1974.
4. Safarov Sh. Tilshunoslikka kirish. — Toshkent: Universitet, 2006.
5. Jo'rayev M. Tarjima nazariyasi asoslari. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
6. Alikberov X. Ingliz tili leksikologiyasi. — Toshkent: O'zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2015.
7. Baker M. In Other Words: A Coursebook on Translation. — London: Routledge, 2018.
8. Newmark P. A Textbook of Translation. — London: Prentice Hall, 1988.
9. Crystal D. English as a Global Language. — Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
10. Cowie A.P. Bilingual Dictionaries: Past, Present and Future. — Oxford: Clarendon Press, 1999.